

ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) NAS ENCHENTES DO RIO GRANDE DO SUL: EXPERIÊNCIA DE APOIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRES

ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NACIONAL DE SALUD (FUNASA) EN LAS INUNDACIONES DE RIO GRANDE DO SUL: EXPERIENCIA DE APOYO EN SITUACIONES DE DESASTRES

PERFORMANCE OF THE NATIONAL HEALTH FOUNDATION (FUNASA) IN THE FLOODS OF RIO GRANDE DO SUL: SUPPORT EXPERIENCE IN DISASTER SITUATIONS

Roseane Batista da Cunha¹ e Alba de Oliveira Lemos².

¹Especialização em Vigilância em Saúde Ambiental e Engenharia Sanitária e Ambiental, Fundação Nacional de Saúde, Paraíba, Brasil, roseane.cunha@funasa.gov.br;

²Doutorado em Biologia Vegetal, Fundação Nacional de Saúde, Pernambuco, Brasil, aolemos@gmail.com.

Eixo 01 – Mudanças Climáticas

Estratégias de mitigação e adaptação para o saneamento rural diante do aquecimento global

Eje 01 – Cambio climático

Estrategias de mitigación y adaptación para el saneamiento rural ante el calentamiento global

Axis 01 – Climate Change

Mitigation and adaptation strategies for rural sanitation in the face of global warming

RESUMO

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) exerce papel estratégico na proteção da saúde pública em situações de desastre, atuando na prevenção, mitigação e resposta a riscos ambientais por meio do Plano de Atuação em Situações de Desastres, que articula ações de saúde ambiental e engenharia de saúde pública em alinhamento ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à Portaria/MS nº 372/2005, que instituiu mecanismos de planejamento e monitoramento emergencial. Essa relevância ficou evidente nas enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, quando chuvas extremas, intensificadas pelas mudanças climáticas e associadas a fenômenos meteorológicos cada vez mais frequentes e intensos, provocaram o transbordamento de rios, a destruição de cidades e o maior desastre natural da história do estado, afetando 478 dos 497 municípios, quase 1,5 milhão de pessoas e resultando em milhares de desabrigados, desalojados, feridos, desaparecidos e mortos, em um cenário classificado como nível III pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), o que exigiu ampla mobilização das três esferas de governo e apoio internacional. Nesse contexto, a FUNASA coordenou esforços em três eixos principais: coordenação estratégica, segurança e qualidade da água e educação em saúde ambiental. No primeiro, esteve presente em briefings diários no Comando Militar do Sul e em reuniões com órgãos de saúde, UNICEF e entidades humanitárias, assegurando alinhamento das ações; no segundo, capacitou equipes municipais para coleta de amostras de água para que as equipes da Funasa realizassem análises de qualidade da água, abrangendo parâmetros físico-químicos e microbiológicos como turbidez, pH, cloro residual, coliformes e *Escherichia coli*, fundamentais diante do risco de contaminação que ocorre em enchentes agravadas por eventos climáticos extremos; e, no terceiro, promoveu mutirões, capacitações de agentes de saúde e atividades educativas em escolas, comunidades e abrigos, em parceria com UNICEF, Cruz Vermelha, Marinha e

organizações locais. Além da resposta imediata, essas iniciativas reforçam a resiliência comunitária frente à tendência crescente de desastres associados às mudanças climáticas, que potencializam vulnerabilidades sociais, ampliam riscos sanitários e impõem novos desafios à saúde pública. Assim, a atuação da FUNASA no desastre de 2024, não apenas contribuiu na mitigação dos agravos, garantindo condições mínimas de saúde e dignidade em meio à crise, mas também reafirmou sua importância como órgão essencial na integração entre prevenção, resposta técnica e educação ambiental, evidenciando que a adaptação às mudanças climáticas demanda políticas públicas consistentes, planejamento interinstitucional e fortalecimento contínuo da capacidade de resposta às emergências ambientais e sanitárias.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Desastres Naturais; Saúde Pública; Qualidade da Água; Educação em Saúde Ambiental.

RESÚMEN

La Fundación Nacional de Salud (FUNASA) desempeña un papel estratégico en la protección de la salud pública en situaciones de desastre, actuando en la prevención, mitigación y respuesta a riesgos ambientales a través del Plan de Actuación en Situaciones de Desastres, que articula acciones de salud ambiental e ingeniería de salud pública en alineación con el Sistema Único de Salud (SUS) y con la Ordenanza/MS nº 372/2005, que instituyó mecanismos de planificación y monitoreo de emergencias. Esta relevancia se hizo evidente en las históricas inundaciones que afectaron a Rio Grande do Sul en 2024, cuando lluvias extremas, intensificadas por el cambio climático y asociadas a fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos, provocaron el desbordamiento de ríos, la destrucción de ciudades y el mayor desastre natural en la historia del estado, afectando a 478 de los 497 municipios, a casi 1,5 millones de personas y resultando en miles de personas sin hogar, desplazadas, heridas, desaparecidas y muertas, en un escenario clasificado como nivel III por el Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil (SINPDEC), lo que exigió una amplia movilización de los tres niveles de gobierno y apoyo internacional. En este contexto, FUNASA coordinó esfuerzos en tres ejes principales: coordinación estratégica, seguridad y calidad del agua, y educación en salud ambiental. En el primero, estuvo presente en sesiones informativas diarias en el Comando Militar del Sur y en reuniones con organismos de salud, UNICEF y entidades humanitarias, asegurando la alineación de las acciones; en el segundo, capacitó a equipos municipales para la recolección de muestras de agua, a fin de que los equipos de Funasa realizaran análisis de calidad del agua, abarcando parámetros físico-químicos y microbiológicos como turbidez, pH, cloro residual, coliformes y Escherichia coli, fundamentales ante el riesgo de contaminación en inundaciones agravadas por fenómenos climáticos extremos; y, en el tercero, promovió campañas, capacitaciones de agentes de salud y actividades educativas en escuelas, comunidades y refugios, en alianza con UNICEF, Cruz Roja, Marina y organizaciones locales. Más allá de la respuesta inmediata, estas iniciativas refuerzan la resiliencia comunitaria frente a la tendencia creciente de desastres asociados al cambio climático, que potencian vulnerabilidades sociales, amplían riesgos sanitarios e imponen nuevos desafíos a la salud pública. Así, la actuación de FUNASA en el desastre de 2024 no solo contribuyó a mitigar los impactos, garantizando condiciones mínimas de salud y dignidad en medio de la crisis, sino que también reafirmó su importancia como órgano esencial en la integración entre prevención, respuesta técnica y educación ambiental, evidenciando que la adaptación al cambio climático exige políticas públicas consistentes, planificación interinstitucional y fortalecimiento continuo de la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales y sanitarias.

Palabras clave: Cambio Climático; Desastres Naturales; Salud Pública; Calidad del Agua; Educación en Salud Ambiental

ABSTRACT

The National Health Foundation (FUNASA) plays a strategic role in protecting public health during disaster situations, acting in prevention, mitigation, and response to environmental risks through the Disaster Response Plan, which coordinates environmental health and public health engineering actions in alignment with the Unified Health System (SUS) and Ordinance/MS No. 372/2005, which established mechanisms for emergency planning and monitoring. This relevance became evident during the historic floods that struck Rio Grande do Sul in 2024, when extreme rainfall, intensified by climate change and linked to increasingly frequent and severe weather phenomena, caused rivers to overflow, cities to be destroyed, and the greatest natural disaster in the state's history. The disaster affected 478 of the 497 municipalities, nearly 1.5 million people, and resulted in thousands of homeless, displaced, injured, missing, and dead, in a scenario classified as Level III by the National Civil Protection and Defense System (SINPDEC), which required broad mobilization from all three levels of government and international support. In this context, FUNASA coordinated efforts along three main axes: strategic coordination, water safety and quality, and environmental health education. In the first, it participated in daily briefings at the Southern Military Command and in meetings with health agencies, UNICEF, and humanitarian organizations, ensuring alignment of actions; in the second, it trained municipal teams to collect water samples so that Funasa teams could carry out water quality analyses, covering physicochemical and microbiological parameters such as turbidity, pH, residual chlorine, coliforms, and *Escherichia coli*, which are critical given the contamination risks that arise in floods aggravated by extreme climate events; and in the third, it organized campaigns, training for health agents, and educational activities in schools, communities, and shelters, in partnership with UNICEF, the Red Cross, the Navy, and local organizations. Beyond immediate response, these initiatives strengthen community resilience in the face of the growing trend of climate change-related disasters, which exacerbate social vulnerabilities, increase health risks, and impose new challenges on public health. Thus, FUNASA's role in the 2024 disaster not only helped mitigate the impacts, ensuring minimum health and dignity conditions amid the crisis, but also reaffirmed its importance as an essential institution in integrating prevention, technical response, and environmental education, highlighting that adaptation to climate change requires consistent public policies, interinstitutional planning, and continuous strengthening of response capacity to environmental and health emergencies.

Keywords: Climate Change; Natural Disasters; Public Health; Water Quality; Environmental Health Education

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O estado do Rio Grande do Sul, formado por 497 municípios e com população de 10,8 milhões de habitantes, foi severamente impactado por chuvas persistentes de 2024. O desastre

afetou 425 municípios, resultando em quase 1,5 milhão de pessoas atingidas, tanto das áreas urbanas, quanto das zonas rurais. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e mais de 2 milhões de habitantes tiveram o fornecimento de água potável interrompido por diversos dias. Esse evento é considerado sem precedentes no Brasil e o maior desastre desta natureza em extensão no país (BRASIL, 2024).

Entre os impactos causados por desastres naturais, como as enchentes, destacam-se os danos à rede de distribuição de água para consumo humano, que comprometem o fornecimento de água potável à população. Além disso, as fontes de água acabam sendo contaminadas por agentes químicos e microbiológicos presentes nas águas das enchentes, o que representa um sério risco à saúde pública, pois aumenta a probabilidade de ocorrência de doenças transmitidas pela ingestão de água contaminada (FREITAS e XIMENES, 2012). Diante desse cenário, uma das ações de resposta para mitigação desse problema é por meio do monitoramento e análises da qualidade da água distribuída e consumida pelas populações afetadas, a fim de garantir água segura (FREITAS e XIMENES, 2012), em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021).

Em situações de desastres, ações de educação em saúde apresenta-se como um instrumento que deve ser desenvolvido após o evento, em poucos dias ou horas, contribuindo na recuperação, no fortalecendo e na capacidade de resiliência das populações afetadas. (FREITAS e XIMENES, 2012).

Diante da gravidade, a FUNASA atuou de forma coordenada com o Ministério da Saúde, Centro de Operações de Emergência (COE), Secretarias Estaduais e Municipais, além de organizações internacionais, para mitigar riscos sanitários, especialmente relacionados à água para consumo humano. A experiência integra-se às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), reforçando o papel institucional da FUNASA em emergências ambientais (BRASIL, 2018).

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

As ações foram estruturadas em três eixos:

1.Coordenação Estratégica: participação da FUNASA em reuniões do COE e no Comando Militar Sul (Operação Taquari II), alinhamento com secretarias de saúde, UNICEF e Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia/ADRA.

2.Segurança e Qualidade da Água: treinamentos com vigilâncias ambientais municipais e avaliação da qualidade da água para consumo humano, através de análises físico-químicas e microbiológicas (cloro residual, pH, turbidez, sólidos totais, condutividade, coliformes totais e *Escherichia coli*).

Esse apoio foi realizado por três equipes em Unidade Móveis de Controle da Qualidade da Água - UMCQA, realizando análises de amostras de água coletadas pelos técnicos dos municípios. Estas equipes foram estrategicamente distribuídas em municípios sedes, de onde receberam amostras dos municípios vizinhos.

Também foram atendidas 31 aldeias indígenas, dos Polos Nonoai e Terra Indígena Guarita, em apoio ao DSEI do Rio Grande do Sul.

A definição dos municípios, que foram atendidos com as ações da Funasa, foi do Conselho das Secretarias de Saúde do Rio Grande do Sul (COSEMS) em conjunto com os municípios. O atendimento na área indígena partiu de demanda da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e a definição dos Pólos foi do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI SUL).

Para a avaliação da qualidade da água para consumo humano, foram analisados os parâmetros sentinelas (residual do agente desinfetante, turbidez, cor, pH, coliformes totais e *Escherichia coli*), referentes aos dados da Vigilância, que são inseridos no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua) e no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Esses parâmetros sentinelas são de diagnóstico rápido, viáveis de serem realizados *in locus*, permitindo o diagnóstico e vigilância em saúde de forma célere, subsidiando as autoridades de saúde pública nas intervenções necessárias (OLIVEIRA JR. *Et al.*, 2019).

3.Educação em Saúde Ambiental: mutirões sociais em bairros alagados, ações educativas em escolas e abrigos, capacitação de agentes locais e parcerias com forças militares e organizações sociais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como integrante da Coordenação Estratégica, a Funasa participou em *Briefing* diário na Operação Taquari II no Comando Militar Sul, de reuniões com as Secretarias Municipal e Estadual de Porto Alegre do Vigiágua, Vigidesastres, com as instituições Unicef e Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia/ADRA (Figura 1).

Figura 1. Participação em *Briefing* diário na Operação Taquari II no Comando Militar Sul.

Fonte: Funasa.

Também participou em Mutirão Social, junto ao Comando Conjunto da Operação Taquari 2, atendendo moradores do bairro Sarandi, acometido por enchente, com ações de Segurança e Qualidade da Água e ações de Educação em Saúde Ambiental em escola do bairro e clube Comercial Sarandi (Figuras 2).

Figura 2. Participação em Mutirão Social no bairro Sarandi.

Fonte: Funasa.

Juntamente com os Fuzileiros Navais, Cruz Vermelha Internacional, ONG Força e Unicef, atuou em ações educativas e sociais nas Ilhas da Pintada, Ilha Grande dos Marinheiros, Ilha das Flores e Ilha do Pavão (Figura 3).

Figura 3. Ação social nas Ilhas.

Fonte: Funasa.

Os resultados confirmam a relevância da FUNASA como órgão de apoio em emergências ambientais, destacando a interlocução com outras instituições, desenvolvendo ações conjuntas.

No que tange a segurança e qualidade da água para consumo humano, a Funasa treinou 14 técnicos da saúde de cinco municípios sobre as boas práticas na coleta de amostras de água (Figura 4).

Figura 4. Treinamento com técnicos da saúde, Canoas-RS.

Fonte: Funasa.

Foram realizadas 5243 análises (físico-químicas e bacteriológicas) de qualidade da água de 54 municípios (Figura 5), subsidiando as Vigilâncias Ambientais e Sanitárias nas tomadas de decisões, relativas à saúde pública das comunidades atendidas por essa ação. Também 31 aldeias indígenas foram atendidas com realização de 1043 análises de qualidade da água.

Figura 5. Quantitativo de municípios, amostras de água e de análises da qualidade por Município sede.

Fonte: Funasa.

Com relação as ações de Educação em Saúde Ambiental, houve treinamento com os Agentes Comunitários de Saúde, monitores WASH e multiplicadores locais, fortalecendo a resiliência comunitária (Figura 6).

Figura 6. Ações de Educação em Saúde Ambiental com a Secretaria Municipal de Canoas em Abrigos.

Fonte: Funasa.

A experiência demonstra a importância de respostas rápidas, técnicas e educativas para reduzir riscos sanitários em cenários de calamidade pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação da FUNASA no desastre do Rio Grande do Sul evidencia a relevância de planos estruturados de resposta e da articulação interinstitucional. Além de mitigar impactos imediatos à saúde, as ações fortalecem capacidades locais de vigilância, ampliam a resiliência comunitária e consolidam a saúde ambiental como pilar fundamental na gestão de riscos e desastres.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional da Saúde. Protocolo de atuação da Funasa em situações de desastres. Brasília, 2018.

Portaria/MS nº 372, de 10 de março de 2005. Institui comissão destinada ao planejamento e gerenciamento das ações de saúde em desastres.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial [da] União: seção 1, Brasília, DF, n. 85, p. 127, 07 de maio 2021.

Freitas, C. M.; Ximenes, E. F. Enchentes e saúde pública: uma questão na literatura científica recente das causas, consequências e respostas para prevenção e mitigação. Ciênc. saúde coletiva 17 (6), 2012.

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Enchentes e inundações no Rio Grande do Sul em 2024: impactos e desafios para a gestão integrada de políticas públicas no saneamento básico. Dezembro 2024.

Oliveira Júnior, A.; Magalhães, T. B.; Mata, R. N.; Santos, F. S. G.; Oliveira, D. C.; Carvalho, J. L. B.; Araújo, W. N. Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade. Epidemiol. Serv. Saúde 28 (1), 2019.